

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **122111** (13) **U**
(51) МПК
G01N 33/48 (2006.01)

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2017 06833	(72) Винахідник(и): Білик Людмила Іванівна (UA), Левіна Олена Валентинівна (UA), Грінь Алла Володимирівна (UA), Білоус Світлана Сергіївна (UA), Івчук Віталій Васильович (UA)
(22) Дата подання заявки: 30.06.2017	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 26.12.2017	
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 26.12.2017, Бюл.№ 24	(73) Власник(и): ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ", вул. Виноградова, 40, м. Кривий Ріг, 50096 (UA)

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РАННІХ ПРОЯВІВ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

(57) Реферат:

Спосіб діагностики ранніх проявів захворювань гепатобіліарної системи шляхом оцінки в балах структурних змін у специфічному комплексі біохімічних показників, який складається із загальних показників крові, активності аланінамінотрансферази (АлАТ), концентрації загального білірубіну, альбуміну, α_1 -глобуліну, пулу жовчних кислот (ЖК) в печінковій порції та концентрації ліпідного комплексу (ЛК) у міхуровій порції жовчі. Підсумовану кількість балів порівнюють із пороговим значенням, що дорівнює +17 балам, і при рівності або перевищенні його діагностують підвищений ризик виникнення захворювання гепатобіліарної системи.

UA 122111 U

Корисна модель (КМ) належить до медицини, а саме до лабораторної діагностики хвороб внутрішніх органів, і може бути використана при періодичних профілактичних оглядах працівників, що піддаються впливу шкідливих факторів виробничого середовища, та населення екологічно несприятливих територій.

5 Відомий спосіб діагностики і виявлення донозологічних форм загальної патології за формулою крові та її окремими біохімічними показниками: аномальними показниками лейкоцитів ($53K/H2A \geq 0,25$ і $43K/H2A \geq 1,61$) [Папонов В.Д. О маркерах общей патологии / В.Д.Папонов, В.В.Папонов, Г.В.Байдакова // Бюл. эксп. биол. и мед. - 2002. - Т. 133, № 3. - С 262-265].

10 Однак, цей спосіб дає лише загальну оцінку напруженості регуляторних механізмів і ступеня адаптованості до шкідливих факторів навколишнього середовища.

В основу КМ поставлено задачу знайти специфічні біохімічні показники, які б дали змогу оцінити індивідуальний ризик виникнення захворювання гепатобіліарної системи.

15 Поставлена задача полягає в тому, що при дослідженні показників крові у індивідуума додатково визначають: активність аланінамінотрансферази (АлАТ), концентрації загального білірубину, альбуміну, α_1 -глобуліну, оцінюють пул жовчних кислот (ЖК) в печінковій порції та концентрацію ліпідного комплексу (ЛК) у міхуровій порції жовчі та в балах оцінюють структурні зміни в цьому біохімічному комплексі. При перевищенні порогового рівня у +17 балів діагностують ризик виникнення захворювання гепатобіліарної системи.

20 Суттєвою відмінністю запропонованого способу є те, що він дозволяє здійснювати ранню діагностику та попереджувати виникнення захворювань органів гепатобіліарної системи. Спосіб здійснюється наступним чином: у індивідуума з ліктьової вени, вранці, через 10-12 годин від останнього прийому їжі, беруть кров об'ємом 5 мл та визначають в ній: активність аланінамінотрансферази за методом Райтмана-Френкеля, концентрацію загального білірубину за методом Ендрашика, альбуміну та α_1 -глобуліну за методом осадження білкових фракцій фосфатними розчинами, визначають загальний білок за біуретовою реакцією за допомогою діагностичних наборів фірми «Філісіт-Діагностика». Отримують жовч під час дуоденального зондування. У жовчі визначають: пул жовчних кислот печінкової порції [Громашевская Л.Л. Методические рекомендации по определению желчных кислот, холестерина, холато-холестеринового коэффициента желчи / Л.Л. Громашевская, М.Г. Касаткина, В.С. Неборачко и др. - К., 1982. - С. 6-9], вміст ліпідного комплексу у міхуровій порції жовчі [Рафес Ю.И. Современные методы исследований внешнесекреторной функции печени и функционального состояния желчного пузыря и желчевыводящих путей / Ю.И. Рафес // Методические рекомендации: Ю.И. Рафес - Днепрпетровск, 1975. - 31 с.] та оцінюють ці показники за диференційно-діагностичною таблицею (табл.).

Таблица

Специфічні біохімічні показники оцінки індивідуального ризику виникнення захворювання гепатобіліарної системи

Біохімічні показники	Діапазон значень показника	Діагностичні бали
Аланінамінотрансфераза, мкмоль/(год*мл)	0,44 і менше	-1
	0,45 і більше	+2
Загальний білірубін, ммоль/л	16,8 і менше	-1
	16,9 і більше	+4
Альбуміни, г/л	34,2 і більше	0
	34,1 і менше	-2
α_1 -глобуліни, г/л	3,8 і менше	-2
	3,9 і більше	+8
Жовчні кислоти печінкової порції, г/л	3,3 і більше	-2
	3,2 і менше	+4
Ліпідний комплекс у міхуровій порції жовчі, г/л	406,7 і менше	-1
	406,8 і більше	+4

40 Отримані бали підсумовують із відповідними знаками. При перевищенні порогового рівня у +17 балів діагностують ранні прояви захворювання гепатобіліарної системи та оцінюють як підвищений ризик виникнення нозологічної форми захворювання гепатобіліарної системи.

Спосіб пояснюється наступними прикладами:
Приклад 1

Обстежений В. Дані лабораторних аналізів такі: у сироватці крові активність аланінамінотрансферази - 0,9 мкмоль/(год•мл) (+2 бали), концентрація загального білірубину - 18 ммоль/л (+4 бали), альбумінів - 38,1 г/л (0 балів), α_1 -глобулінів - 4,8 г/л (+8 балів), пул жовчних кислот печінкової порції жовчі - 2,7 г/л (+4 бали), вміст ліпідного комплексу - 80 г/л (-1 бал). Сума балів: +17. Висновок: у обстеженого існує ризик виникнення захворювання гепатобіліарної системи. При поглибленому клініко-інструментальному дослідженні виявлена наявність початкових форм хронічного холецистоангіохоліту.

Приклад 2

Обстежений К. Дані лабораторних аналізів такі: у сироватці крові активність аланінамінотрансферази - 0,3 мкмоль/(год•мл) (-1 бал), концентрація загального білірубину 14,0 ммоль/л (-1 бал), альбумінів - 40,3 г/л (0 балів), α_1 -глобулінів -3,2 г/л (-2 бали), пул жовчних кислот печінкової порції жовчі - 3,8 г/л (-2 бали), вміст ліпідного комплексу - 280 г/л (-1 бал). Сума балів: -7. Висновок: у обстеженого ризик виникнення захворювання гепатобіліарної системи відсутній. При поглибленому клініко-інструментальному дослідженні патології органів гепатобіліарної системи не виявлено.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб діагностики ранніх проявів захворювань гепатобіліарної системи шляхом оцінки в балах структурних змін у специфічному комплексі біохімічних показників, який складається із загальних показників крові, активності аланінамінотрансферази (АлАТ), концентрації загального білірубину, альбуміну, α_1 -глобуліну, пулу жовчних кислот (ЖК) в печінковій порції та концентрації ліпідного комплексу (ЛК) у міхуровій порції жовчі, підсумовану кількість балів порівнюють із пороговим значенням, що дорівнює +17 балам, і при рівності або перевищенні його діагностують підвищений ризик виникнення захворювання гепатобіліарної системи.

Комп'ютерна верстка В. Мацело

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601